

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

AGABABYAN Irina Rubenovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

JABBAROVA Nafisa Mamasolievna

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Corresponding author: Djabbarova M. Nafisa, j.nafis_m@mail.ru

For citation: Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa. Current issues in modern treatment of non-alcoholic fatty liver disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 44-54

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299872>

ABSTRACT

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), as one of the factors of metabolic syndrome (MS), is currently the most common liver disease worldwide. Currently, no specific drug therapy for this condition has been developed; its treatment is based on the treatment of the main risk factors. The initial accumulation of triglycerides in the liver parenchyma, in the presence of inflammatory processes, mitochondrial dysfunction, lipotoxicity, glucose toxicity and oxidative stress, can develop into non-alcoholic steatohepatitis (NASH). The primary goal is to identify factors contributing to this evolution, as untreated NASH can progress from fibrosis to cirrhosis and ultimately be complicated by hepatocellular carcinoma (HCC). Several groups of drugs have undergone clinical trials for use as specific therapies for NAFLD; most of them are drugs used to treat type 2 diabetes mellitus (T2DM), which is one of the main risk factors for the development of NAFLD. Among the most studied of them are PPAR- γ agonists, the so-called thiazolidinediones (pioglitazone), glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1R), and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4). In fact, the most promising category is sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGCT2). We will consider the main pathogenetic mechanisms and modern methods of treating NAFLD, paying special attention to the use of SGLT2 inhibitors.

Key words: hepatic steatosis, NAFLD, NASH, insulin resistance, antidiabetic drugs, SGLT2 inhibitor.

АГАБАБЯН Ирина Рубеновна,

К.м.н., доцент

ДЖАББАРОВА Нафиса Мамасолиевна

Самаркандский государственный медицинский университет

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

АННОТАЦИЯ

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), как один из факторов метаболического синдрома (МС), в настоящее время является наиболее распространенным заболеванием печени во всем мире. В настоящее время конкретной специфической медикаментозной терапии этого состояния не разработана, его лечение основано на терапии основных факторов риска. Первоначальное накопление триглицеридов в паренхиме печени, при наличии воспалительных процессов, митохондриальной дисфункции, липотоксичности, глюкозотоксичности и окислительного стресса может развиваться в неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Основная цель состоит в том, чтобы определить факторы, способствующие этой эволюции, поскольку нелеченный НАСГ может прогрессировать от фиброза до цирроза и, в конечном итоге, осложниться гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК). Несколько групп препаратов прошли клинические испытания для использования в качестве специфической терапии НАЖБП; большинство из них препараты, используемые для лечения сахарного диабета 2 типа (СД2), который является одним из основных факторов риска развития НАЖБП. Среди наиболее изученных из них — агонисты PPAR-γ так называемые тиазолидиндионы (пиоглитазон), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1Р), ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4). На самом деле, наиболее многообещающей категорией являются ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2го типа (иНГКТ2). Мы рассмотрим основные патогенетические механизмы, современные методы лечения НАЖБП, уделяя особое внимание на использование ингибиторов НГЛТ2.

Ключевые слова: стеатоз печени, НАЖБП, НАСГ, инсулинорезистентность, противодиабетические препараты, ингибитор НГЛТ2.

AGABABYAN Irina Rubenovna

t.f.n., professor

DJABBAROVA Nafisa Mamasolievna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

JIGARNING ALKOGOLSIZ YOG'LI KASALLIGINI ZAMONAVIY DAVOLASHNING DOLZARB MASALALARI**ANNOTATSIYA**

Jigarning alkogolsiz yog'li kasalligi (AYJK) metabolik sindrom (MS) omillaridan biri sifatida hozirgi vaqtda butun dunyoda eng keng tarqalgan jigar kasalligi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ushbu holat uchun maxsus dori terapiyasi ishlab chiqilmagan, uni davolash asosiy xavf omillarini davolashga asoslangan. Jigar parenximasida triglitseridlarning dastlabki to'planishi, yallig'lanish jarayonlari, mitoxondriyal disfunktsiya, lipotoksiklik, glyukoza toksikligi va oksidlovchi stress mavjud bo'lganda, alkogolsiz steatohepatit rivojlanishi mumkin. Asosiy maqsad bu evolyutsiyaga hissa qo'shadigan omillarni aniqlashdir, chunki davolanmagan AYJK fibrozdan sirozga o'tishi va oxir oqibatda gepatotsellyulyar karsinoma bilan yakunlanishi mumkin. Bir necha dori guruhlari AYJK uchun maxsus terapiya sifatida foydalanish uchun klinik sinovlardan o'tdi; ularning ko'pchiligi AYJK rivojlanishining asosiy xavf omillaridan biri bo'lgan 2-tip qandli diabet (QD2) ni davolashda qo'llaniladigan dorilar. Ulardan eng ko'p o'rganilganlari orasida PPAR-g agonistlari, tiazolidinedionlar (pioglitazon), glyukagonga o'xshash peptid-1 retseptorlari agonistlari (GLP-1aR) va dipeptidil peptidaz-4 ingibitorlari (DPP-4i) mavjud. Aslida, eng istiqbolli toifa - natriy-glyukoza kotransporter 2 inhibitorlari (NGKT2i). Biz NGKT2 ingibitorlaridan foydalanishga alohida e'tibor berib, AYJKni davolashning asosiy patogenetik mexanizmlari va zamonaviy usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: jigar steatozi, AYJK, ASG, insulinga rezistentlik, diabetga qarshi dorilar, NGKT2 ingibitori.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время является наиболее распространенным хроническим заболеванием печени во всем мире. Согласно недавнему систематическому обзору и метаанализу, глобальная распространенность НАЖБП увеличилась с 25,3% в 1990-2006 годах до 38,0% в 2016-2019 годах [1]. Параллельно с этим неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), более активная форма НАЖБП, характеризующаяся наличием стеатоза печени, воспалением и раздуванием гепатоцитов, становится одной из ведущих причин цирроза, цирротических осложнений, гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и смерти печени [2]. НАСГ также является наиболее быстро растущим показателем к трансплантации печени в Соединенных Штатах и быстро растущим показателем в других странах мира [3,4,5].

Основные факторы риска развития заболевания связаны с состоянием инсулинорезистентности и, следовательно, с МС (висцеральное ожирение, СД2, дислипидемия, артериальная гипертензия), что является его фенотипическим выражением. Заболевания, характеризующие метаболический синдром, не только широко распространены у пациентов с НАЖБП, но и наличие одного или нескольких из этих состояний увеличивает риск развития самой НАЖБП [5,7].

Эта двунаправленная связь между НАЖБП и компонентами метаболического синдрома настолько прочно закреплена, что НАЖБП считается печеночным проявлением метаболического синдрома и обычно сосуществует с СД2, что является фактором риска его прогрессирования в фиброз, цирроз, и рак [8,9].

По данным гистологии печени, примерно у 37,3% пациентов с СД2 развивается НАСГ, а у 17% — прогрессирующий фиброз. Развитие неалкогольной жировой болезни печени, а отсюда резистентности к инсулину, далее сахарного диабета 2-го типа у больных с ожирением имеет большое значение в выборе тактики лечения, длительности и возможными неоднозначными исходами в прогрессировании НАЖБП. Снижение массы тела связано со значительным улучшением показателей стеатоза, НАСГ и фиброза у лиц с НАЖБП, а также является высокоэффективным средством профилактики начала СД2 у лиц с высоким риском [6].

И одним из основных направлений терапии НАЖБП это изменения образа жизни в виде регулярных физических упражнений и малокалорийной диеты для снижения веса [6]. Среди диет наибольшее влияние оказывает средиземноморская диета (СД), диета с низким содержанием насыщенных жиров и животных белков, богатая антиоксидантами и клетчаткой и с адекватным соотношением омега-6 и омега-3. [10]. В основе средиземноморской диеты лежат такие вещества, как полифенолы, витамины и другие соединения, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. В частности, полифенолы обладают различной гепатозащитной активностью. Они делятся на флавоноидные и нефлавоноидные полифенолы [10,11]. Помимо влияния на вкус и цвет определенных продуктов (например, фруктов и овощей), флавоноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием [11-12]. Один из нефлавоноидов ресвератрол выполняет гепатопротекторную функцию, взаимодействуя с гомеостазом сосудов, функцией тромбоцитов и системой свертывания крови [13].

В исследовании где участвовали 261 пациента с подтвержденной биопсией НАСГ (66% с предиабетом или СД 2 типа и 100% с избыточной массой тела или ожирением) оценивали влияние потери массы тела с помощью диеты и физических упражнений в течение 52 недель на гистологические признаки НАЖБП. К концу исследования 30% пациентов потеряли >5% веса, из них 25% достигли разрешения НАСГ, у 47% - снизился показатель активности НАЖБП и у 19% - наблюдалась регрессия фиброза печени. У большинства пациентов, потерявших от 5 до 6,9% веса, наблюдалось снижение стеатоза печени (65%). У большинства пациентов, потерявших от 7 до 9,9% веса, наблюдалось разрешение НАСГ (64%), а у всех пациентов, потерявших >10% веса, наблюдалось снижение НАСГ, у 90% - разрешение НАСГ, а у 45% - регресс фиброза. В общей группе наиболее высокие показатели снижения НАСГ,

разрешения НАСГ и регресса фиброза наблюдались у пациентов с потерей массы тела >10% [14].

В двух других исследованиях диета и физические упражнения, проводимые в течение 12 и 26 недель, по сравнению только с физическими упражнениями, приводили к значительному снижению веса и улучшению НАЖБП и НАСГ при биопсии печени [15,16].

Тем не менее, диета и режим физических нагрузок как метод снижения веса имеют ряд недостатков. Его реализация может быть затруднена из-за трудоемкости, отсутствия мотивации, высоких затрат и плохого соблюдения гипокалорийной диеты. Поэтому в настоящее время ведутся исследования, нацеленные на разработку медикаментозного лечения НАЖБП.

На сегодняшний день нет определенных стандартов медикаментозного лечения НАЖБП, так как ни одно фармакологическое средство не было одобрено регулирующими органами для лечения НАЖБП/НАСГ. Все эти вопросы в настоящее время остаются открытыми и требуют дальнейшей разработки.

В нескольких исследованиях были рассмотрены возможности витамина Е для лечения НАЖБП. Витамин Е у пациентов без диабета был рекомендован, потому что в некоторых исследованиях они были связаны с улучшением НАСГ. Тем не менее, существуют некоторые опасения по поводу безопасности в отношении длительного использования витамина Е. Несмотря на то, что надежных данных недостаточно для окончательного ответа, было высказано предположение, что использование витамина Е увеличивает риск инсульта и смертности от всех причин [11], а препарат класса триазолидиндионов - пиоглитазон может привести к увеличению веса, отекам, остеопорозу и сердечной недостаточности в качестве побочных эффектов [12-13].

В то же время, новые противодиабетические средства, в основном агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1 Ra), ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (иНГЛТ2) и ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (иДПП-4), были недавно оценены специально для лечения НАЖБП у пациентов с диабетом и без диабета и дали интересные и многообещающие результаты. Большинство из них были оценены неинвазивными методами, и лишь немногие были оценены с помощью биопсии печени (табл. 1). Мы рассмотрели некоторые из этих препаратов.

Таблица 1.

Фармакологические эффекты наиболее часто применяемых противодиабетических препаратов при НАЖБП.

Противодиабетические препараты	Молекулярный механизм	Изменение веса	Влияние на НАЖБП
Триазолидиндионы	-Активация PPAR-γ и PPAR-α-IR при реверсии жировой ткани, печени и скелетной мускулатуры- Улучшение метаболизма глюкозы и липидов- Снижение HbA1c- Повышение уровня адипонектина в плазме	Прибавка в весе 3–5%	Пиоглитазон: - Разрешение НАСГ у 47% без СД2 и у 60% при СД2-АЛТ и снижении АСТ-профилактика прогрессирования фиброза. Росиглитазон:-Не влияет на липотоксичность- Снижение АЛТ и АСТ-Отсутствие эффектов гистологии печени

<p>Агонисты рецепторов ГПП-1</p>	<p>-Глюкозозависимое высвобождение инсулина из островков поджелудочной железы - Уменьшение опорожнения желудка - Ингибирование высвобождения глюкагона после еды - Снижение потребления пищи - Снижение HbA1c</p>	<p>Лираглутид: потеря веса: ~8% (3 мг/сут) Семаглутид: потеря веса: ~14,9% (2,4 мг/д)</p>	<p>Лираглутид и семаглутид : единственные агонисты ГПП-1R, ассоциированные с гистологической эффективностью- Разрешение НАСГ- Профилактика прогрессирования фиброза-снижение АЛТ и АСТ</p>
<p>Ингибитор ДПП-4</p>	<p>-Ингибирование ДПП-4 Повышение эффекта инкретинотропных агонистов ГПП-1 и постпрандиальное снижение уровня глюкозы - умеренное снижение HbA1c</p>	<p>Нейтральный</p>	<p>Ситаглиптин:-Самый проверенный DPP-4 ингибитор - Умеренное снижение печеночных липидов- Непостоянное снижение АЛТ- Нет четких эффектов гистологии печени</p>
<p>Ингибиторы НГЛТ2</p>	<p>-Снижение реабсорбции глюкозы в почечных канальцах без стимуляции высвобождения инсулина-Снижение HbA1c</p>	<p>Потеря веса ~3–5%</p>	<p>Канаглифлозин и дапаглифлозин- снижение АЛТ и АСТ-снижение ВПТГ с помощью неинвазивных процедур - Влияние на гистологию печени Ипраглифлозин:- Значительное улучшение фиброза и НАСГ при биопсии печени</p>

PPAR-γ - гамма-рецептора, активируемый пролифератором пероксисом; ВПТГ - внутрипеченочные триглицериды.

ГПП-1 является гормоном, продуцируемым L-клетками кишечника благодаря присутствию питательных веществ и оказывает свое основное действие, стимулируя глюкозозависимое высвобождение инсулина из островков поджелудочной железы [17], также замедляет опорожнение желудка [18], ингибирует высвобождение глюкагона после еды и снижает потребление пищи. ГПП-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) (оба инкретины) расщепляются ферментом ДПП-4 [19]. Поэтому ингибиторы ДПП-4 оказывают свое действие через инкретины. С другой стороны, иНГЛТ2 функционирует через новый механизм уменьшения реабсорбции глюкозы в почечных канальцах, вызывая снижение уровня глюкозы в крови без стимуляции высвобождения инсулина [20]. Эти препараты обладают эффективным гликемическим контролем без риска гипогликемии.

Не все эти новые противодиабетические препараты имеют сопоставимое улучшение гистологии печени у пациентов с НАЖБП. В недавнем ретроспективном исследовании с участием 637 пациентов с сахарным диабетом НАЖБП 472 получали иДПП-4 в течение 12 месяцев, агонисты рецептора ГПП-1 или иНГЛТ-2 в течение 12 месяцев, а 165 пациентов получали другие активные противодиабетические препараты в качестве контрольной группы. Уровни ИМТ, HbA1c и аминотрансфераз в сыворотке крови значительно снизились в группах, получавших агонисты рецептора ГПП-1 и иНГЛТ2, по сравнению с контрольной группой иДПП-4. Жировой печеночный индекс и индекс фиброза (FIB-4) были снижены только на агонисты рецепторы ГПП-1 и ингибитор НГЛТ2. Сдвиг значений FIB-4 в сторону снижения прогрессирующего фиброза сохранялся после дополнительной корректировки [21].

В связи с этим мы подробно рассмотрели и проанализировали множественные исследования где оценивалась эффективность ингибиторов НГЛТ2 при лечении НАЖБП [22]. Ингибиторы SGLT2 были разработаны для лечения СД2. Но при этом несколько исследований показали, что введение ингибиторов SGLT2 имеет доказанную эффективность с точки зрения снижения уровня АЛТ в плазме, массы тела и кровяное давление и улучшение гликированного гемоглобина (HbA1c) [78], они снижают риск сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, которые являются факторами, препятствующими прогрессированию НАСГ. Кроме того, уменьшая жировую массу, ингибиторы SGLT2 предотвращают высвобождение воспалительных цитокинов адипоцитами, тем самым уменьшая воспалительный эффект, который является одной из основных причин прогрессирования НАСГ.

В 2018 году рандомизированное контролируемое клиническое исследование (исследование E-LIFT), проведенное в Индии с участием 50 пациентов с СД2 и НАЖБП, показало, что добавление 10 мг эмпаглифлозина к стандартной терапии СД2 в течение 20 недель привело к значительному снижению (с 16,2% на 11,3%) жира в печени в конце лечения, по данным МРТ снижения плотности и улучшение уровня АЛТ в сыворотке [23].

Другое исследование, проведенное Kahl и др.(2020). у пациентов с СД2, 80% с НАЖБП, при сравнении суточной дозы 25 мг эмпаглифлозина с плацебо продемонстрировали значительное снижение содержания КПЗУ в печени с помощью магнитно-резонансной спектроскопии [24]. КПЗУ - контролируемый параметр затухания ультразвука, это неинвазивный метод, базирующийся на технологии эластографии на основе контролируемой вибрации, встроенной в фиброскан.

Кроме того, Shimizu et al. (2019) провели 24-недельное открытое контролируемое клиническое исследование с участием 57 пациентов с СД2 и НАЖБП, в рандомизированных группах дапаглифлозина (5 мг/сут) (n=33) и контрольной группе без дапаглифлозина (n=24). Стеатоз и фиброз печени оценивали с помощью фиброэластографии для измерения КПЗУ и жесткости печени соответственно. Это исследование продемонстрировало значительное снижение КПЗУ в группе дапаглифлозина, а также снижение жесткости печени [25].

Ito et al.(2017) сравнивали 50 мг ипраглифлозина с пиоглитазоном в дополнение к стандартной терапии, имея в качестве основного результата изменение соотношения печени к селезенке (отношение L/S) по данным компьютерной томографии на 24-й неделе по сравнению с исходным уровнем. В этом исследовании наблюдалось улучшение стеатоза печени, оцениваемый по соотношению L/S, снижению уровня аминотрансфераз в сыворотке и благотворному влиянию на гликемические параметры. По сравнению с пиоглитазоном наблюдалось значительное снижение массы тела и висцерального жира [26].

Исследование Ohki (2016) доказало эффективность ипраглифлозина в группе пациентов, не отвечающих на терапию инкретином и иДПП4, в улучшении гликемического контроля, снижении массы тела и уровней трансаминаз [27].

В 2020 году исследователи из Кореи Han et al. провели исследование, сравнивающее эффекты 50 мг ипраглифлозина у пациентов с СД2 НАЖБП, которые уже получали пиоглитазон и метформин, по сравнению с пациентами, получавшими только пиоглитазон и метформин. Результаты оценивались по индексу стеатоза печени и шкале жировой ткани

печени при НАЖБП со значительным снижением у пациентов, получавших ингибиторы SGLT2, хотя эта разница между двумя группами не была продемонстрирована для КПЗУ [28].

В проспективном исследовании девять пациентов с НАЖБП, осложненной СД2, получали лечение канаглифлозином в дозе 100 мг в день в течение 24 недель и оценивались по гистологии печени исходно и через 24 недели после начала терапии. Основной первичной конечной точкой было гистологическое улучшение, определяемое как снижение показателя активности НАЖБП на один балл или более без ухудшения стадии фиброза. У всех девяти пациентов достигнуто гистологическое улучшение. У шести пациентов наблюдалось улучшение резистентности к инсулину, а еще у трех пациентов наблюдалось частичное улучшение функции секреции инсулина [29].

У пациентов с СД2 с НАЖБП Inoue et al. в 2019 году оценили влияние канаглифлозина в дозе 100 мг один раз в день в течение одного года на серологические маркеры, общее состояние организма. Состав тела измеряется с помощью анализа биоэлектрического импеданса, а жир печени - с помощью МРТ. Значительное снижение массы тела и жировой массы было показано через 6 и 12 месяцев без значительного снижения мышечной массы. Фракция печеночного жира была снижена по сравнению с исходным уровнем $17,6\% \pm 7,5\%$ до $12,0\% \pm 4,6\%$ через 6 месяцев и $12,1\% \pm 6,1\%$ через 12 месяцев, в то время как сывороточные ферменты печени и концентрация коллагена IV типа улучшились. От среднего исходного уровня HbA1c $8,7\% \pm 1,4\%$, канаглифлозин значительно снижал HbA1c через 6 и 12 месяцев до $7,3\% \pm 0,6\%$ и $7,7\% \pm 0,7\%$ соответственно ($p < 0,0005$ и $p < 0,01$) [30].

Дальнейшее исследование, проведенное Nishimiya и et al (2021). оценили эффективность канаглифлозина в дозе 100 мг 1 раз в сутки в группе из 10 пациентов с СД2 и НАЖБП в дополнение к проводимой терапии. Степень стеатоза оценивали с использованием трех различных методов визуализации: МРТ, компьютерной томографии (КТ) и фиброэластографии. Оценивали биогуморальные параметры гликемической, липидной и печеночной функции. Шестимесячное исследование подтвердило эффективность канаглифлозина в улучшении НАСГ, резистентности к инсулину, уменьшении жировой ткани и воспалении [31]. Также, Гутам и соавт. оценили роль канаглифлозина в дозе 100 мг/сут в снижении массы тела, гликированного гемоглобина и улучшении показателей функции печени [32]. Sumida и др. (испытание LEAD) и Shibuya и др. в своих исследованиях продемонстрировали, что применение лузеоглифлозина в дозе 2,5 мг/день у пациентов с СД2 и НАЖБП приводило к улучшению ряда параметров, связанных с метаболизмом и функцией печени, а также к снижению содержания жира [33,34].

В 2017 году Seco и соавт. опубликовали ретроспективное исследование для оценки эффективности иНГЛТ2 в группе пациентов с гистологически доказанной НАЖБП и СД2, получавших лечение в течение 24 недель. В общей сложности 24 пациента получали иНГЛТ2 (канаглифлозин 100 мг/день или ипраглифлозин 50 мг/день). При этом 21 больной лечился ДПП4-И (ситаглиптин 100 мг/сут). Кроме того, в этом ретроспективном исследовании результаты поощряют использование иНГЛТ2 у пациентов с СД2 и НАЖБП, демонстрируя значительное снижение веса и гликированного гемоглобина. Активность трансаминаз была одинаково снижена между двумя группами [35].

Вывод: Естественная история развития НАЖБП/НАСГ и нехватка, если не полное отсутствие, специфических методов лечения этого состояния требуют повышенного внимания к возможному применению препаратов, предназначенных для лечения СД2. Особый интерес в этом смысле представляют ингибиторы НГЛТ2, которые доказали свою эффективность в снижении содержания жира в печени, уровней АСТ/АЛТ и даже жесткости печени в некоторых исследованиях, что делает этот класс препаратов одним из наиболее многообещающих будущих средств для лечения НАЖБП. Более того, большинство исследований, проведенных до сих пор, являются ретроспективными или проводятся на небольшом количестве пациентов. Если эти многообещающие результаты подтвердятся в более крупных рандомизированных контролируемых исследованиях фазы 3 с гистологическими конечными точками печени (результаты биопсии печени), разумно

предположить, что агонисты ИГЛТ2 станут важным вариантом лечения для людей с НАЖБП или НАСГ. Учитывая разные механизмы действия каждого из классов антидиабетических препаратов, которые мы анализировали, можно рассмотреть комбинированную терапию тоже как привлекательным терапевтическим вариантом.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR

1. Younossi ZM, Golabi P, Paik JM, Henry A, Van Dongen C, Henry L. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review. *Hepatology*. 2023 Apr 1;77(4):1335-1347.
2. Huang, D. Q., Singal, A. G., Kono, Y., Tan, D. J. H., El-Serag, H. B., & Loomba, R. (2022). Changing global epidemiology of liver cancer from 2010 to 2019: NASH is the fastest growing cause of liver cancer. *Cell metabolism*, 34(7), 969–977.e2.
3. Younossi, Z. M., Stepanova, M., Ong, J., Trimble, G., AlQahtani, S., Younossi, I., Ahmed, A., Racila, A., & Henry, L. (2021). Nonalcoholic Steatohepatitis Is the Most Rapidly Increasing Indication for Liver Transplantation in the United States. *Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association*, 19(3), 580–589.e5. <https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.05.064>
4. Ferrarese, A., Battistella, S., Germani, G., Russo, F. P., Senzolo, M., Gambato, M., Vitale, A., Cillo, U., & Burra, P. (2022). Nash Up, Virus Down: How the Waiting List Is Changing for Liver Transplantation: A Single Center Experience from Italy. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 58(2), 290. <https://doi.org/10.3390/medicina58020290>
5. Aghababayan, I. R., Jabbarova, N. M., Rofeev, M. Sh., Nazarova, Z. Sh., & Pulatova, K. S. (2019). Metabolic syndrome as one of the main factors in the development of arterial hypertension. *Dostizheniya nauki i obrazovaniya*, (10 (51)), 54-58. (in Russ).
6. Aghababayan, I. R., & Kim, G. S. (2023). ROLE OF STATINS IN THE TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. *Issues of science and education*, (1 (166)), 57-69. (in Russ).
7. Golabi, P., Sayiner, M., Fazel, Y., Koenig, A., Henry, L., & Younossi, Z. M. (2016). Current complications and challenges in nonalcoholic steatohepatitis screening and diagnosis. *Expert review of gastroenterology & hepatology*, 10(1), 63–71. <https://doi.org/10.1586/17474124.2016.1099433>
8. Koehler, E. M., Plompen, E. P., Schouten, J. N., Hansen, B. E., Darwish Murad, S., Taimr, P., Leebeek, F. W., Hofman, A., Stricker, B. H., Castera, L., & Janssen, H. L. (2016). Presence of diabetes mellitus and steatosis is associated with liver stiffness in a general population: The Rotterdam study. *Hepatology (Baltimore, Md.)*, 63(1), 138–147. <https://doi.org/10.1002/hep.27981>
9. Kwok, R., Choi, K. C., Wong, G. L., Zhang, Y., Chan, H. L., Luk, A. O., Shu, S. S., Chan, A. W., Yeung, M. W., Chan, J. C., Kong, A. P., & Wong, V. W. (2016). Screening diabetic patients for non-alcoholic fatty liver disease with controlled attenuation parameter and liver stiffness measurements: a prospective cohort study. *Gut*, 65(8), 1359–1368. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2015-309265>
10. Rubenovna, A. I., Khudayberdievich, Z. S., Abduraimovich, I. J., & Mamasoliyevna, D. N. (2022). Analysis of the effect of food stereotypes on disease in liver circuit disease. *Asian journal of pharmaceutical and biological research*, 11(2).
11. Perumpail, B. J., Li, A. A., John, N., Sallam, S., Shah, N. D., Kwong, W., Cholankeril, G., Kim, D., & Ahmed, A. (2018). The Role of Vitamin E in the Treatment of NAFLD. *Diseases (Basel, Switzerland)*, 6(4), 86. <https://doi.org/10.3390/diseases6040086>
12. Billington, E. O., Grey, A., & Bolland, M. J. (2015). The effect of thiazolidinediones on bone mineral density and bone turnover: systematic review and meta-analysis. *Diabetologia*, 58(10), 2238–2246. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3660-2>.
13. Liao, H. W., Saver, J. L., Wu, Y. L., Chen, T. H., Lee, M., & Ovbiagele, B. (2017). Pioglitazone and cardiovascular outcomes in patients with insulin resistance, pre-diabetes and type 2

- diabetes: a systematic review and meta-analysis. *BMJ open*, 7(1), e013927. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013927>
14. Vilar-Gomez, E., Martinez-Perez, Y., Calzadilla-Bertot, L., Torres-Gonzalez, A., Gra-Oramas, B., Gonzalez-Fabian, L., Friedman, S. L., Diago, M., & Romero-Gomez, M. (2015). Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. *Gastroenterology*, 149(2), 367–e15. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.04.005>
15. Eckard, C., Cole, R., Lockwood, J., Torres, D. M., Williams, C. D., Shaw, J. C., & Harrison, S. A. (2013). Prospective histopathologic evaluation of lifestyle modification in nonalcoholic fatty liver disease: a randomized trial. *Therapeutic advances in gastroenterology*, 6(4), 249–259. <https://doi.org/10.1177/1756283X13484078>
16. Ueno, T., Sugawara, H., Sujaku, K., Hashimoto, O., Tsuji, R., Tamaki, S., Torimura, T., Inuzuka, S., Sata, M., & Tanikawa, K. (1997). Therapeutic effects of restricted diet and exercise in obese patients with fatty liver. *Journal of hepatology*, 27(1), 103–107. [https://doi.org/10.1016/s0168-8278\(97\)80287-5](https://doi.org/10.1016/s0168-8278(97)80287-5)
17. Lee, Y. S., & Jun, H. S. (2014). Anti-diabetic actions of glucagon-like peptide-1 on pancreatic beta-cells. *Metabolism: clinical and experimental*, 63(1), 9–19. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2013.09.010>
18. Koliaki, C., & Doupis, J. (2011). Incretin-based therapy: a powerful and promising weapon in the treatment of type 2 diabetes mellitus. *Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders*, 2(2), 101–121. <https://doi.org/10.1007/s13300-011-0002-3>
19. Ansari, P., Choudhury, S. T., & Abdel-Wahab, Y. H. A. (2022). Insulin Secretory Actions of Ethanol Extract of Eucalyptus citriodora Leaf, including Plasma DPP-IV and GLP-1 Levels in High-Fat-Fed Rats, as Well as Characterization of Biologically Effective Phytoconstituents. *Metabolites*, 12(8), 757. <https://doi.org/10.3390/metabo12080757>
20. Thomas, M. C., & Cherney, D. Z. I. (2018). The actions of SGLT2 inhibitors on metabolism, renal function and blood pressure. *Diabetologia*, 61(10), 2098–2107. <https://doi.org/10.1007/s00125-018-4669-0>
21. Colosimo, S., Ravaioli, F., Petroni, M. L., Brodosi, L., Marchignoli, F., Barbanti, F. A., Sasdelli, A. S., Marchesini, G., & Pironi, L. (2021). Effects of antidiabetic agents on steatosis and fibrosis biomarkers in type 2 diabetes: A real-world data analysis. *Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver*, 41(4), 731–742. <https://doi.org/10.1111/liv.14799>
- Dougherty, J. A., Guirguis, E., & Thornby, K. A. (2021). A Systematic Review of Newer Antidiabetic Agents in the Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *The Annals of pharmacotherapy*, 55(1), 65–79. <https://doi.org/10.1177/1060028020935105>
23. Kuchay, M. S., Krishan, S., Mishra, S. K., Farooqui, K. J., Singh, M. K., Wasir, J. S., Bansal, B., Kaur, P., Jevalikar, G., Gill, H. K., Choudhary, N. S., & Mithal, A. (2018). Effect of Empagliflozin on Liver Fat in Patients With Type 2 Diabetes and Nonalcoholic Fatty Liver Disease:
24. A Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam. Assessment of external factors involved in prediction of iron deficiency anemia associated with *Helicobacter Pylori*. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol.7, issue 4, pp. 436-446
25. Kahl, S., Gancheva, S., Straßburger, K., Herder, C., Machann, J., Katsuyama, H., Kabisch, S., Henkel, E., Kopf, S., Lagerpusch, M., Kantartzis, K., Kupriyanova, Y., Markgraf, D., van Gemert, T., Knebel, B., Wolkersdorfer, M. F., Kuss, O., Hwang, J. H., Bornstein, S. R., Kasperk, C., ... Roden, M. (2020). Empagliflozin Effectively Lowers Liver Fat Content in Well-Controlled Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind, Phase 4, Placebo-Controlled Trial. *Diabetes care*, 43(2), 298–305. <https://doi.org/10.2337/dc19-0641>
26. Shimizu, M., Suzuki, K., Kato, K., Jojima, T., Iijima, T., Murohisa, T., Iijima, M., Takekawa, H., Usui, I., Hiraishi, H., & Aso, Y. (2019). Evaluation of the effects of dapagliflozin, a sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor, on hepatic steatosis and fibrosis using transient elastography in patients with type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease. *Diabetes, obesity & metabolism*, 21(2), 285–292. <https://doi.org/10.1111/dom.13520>

27. Ito, D., Shimizu, S., Inoue, K., Saito, D., Yanagisawa, M., Inukai, K., Akiyama, Y., Morimoto, Y., Noda, M., & Shimada, A. (2017). Comparison of Ipragliflozin and Pioglitazone Effects on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, 24-Week, Open-Label, Active-Controlled Trial. *Diabetes care*, 40(10), 1364–1372. <https://doi.org/10.2337/dc17-0518>
28. Ohki, T., Isogawa, A., Toda, N., & Tagawa, K. (2016). Effectiveness of Ipragliflozin, a Sodium-Glucose Co-transporter 2 Inhibitor, as a Second-line Treatment for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Who Do Not Respond to Incretin-Based Therapies Including Glucagon-like Peptide-1 Analogs and Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors. *Clinical drug investigation*, 36(4), 313–319. <https://doi.org/10.1007/s40261-016-0383-1>
29. Han, E., Lee, Y. H., Lee, B. W., Kang, E. S., & Cha, B. S. (2020). Ipragliflozin Additively Ameliorates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Patients with Type 2 Diabetes Controlled with Metformin and Pioglitazone: A 24-Week Randomized Controlled Trial. *Journal of clinical medicine*, 9(1), 259. <https://doi.org/10.3390/jcm9010259>
30. Akuta, N., Kawamura, Y., Watanabe, C., Nishimura, A., Okubo, M., Mori, Y., Fujiyama, S., Sezaki, H., Hosaka, T., Kobayashi, M., Kobayashi, M., Saitoh, S., Suzuki, F., Suzuki, Y., Arase, Y., Ikeda, K., & Kumada, H. (2019). Impact of sodium glucose cotransporter 2 inhibitor on histological features and glucose metabolism of non-alcoholic fatty liver disease complicated by diabetes mellitus. *Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology*, 49(5), 531–539. <https://doi.org/10.1111/hepr.13304>
31. Inoue, M., Hayashi, A., Taguchi, T., Arai, R., Sasaki, S., Takano, K., Inoue, Y., & Shichiri, M. (2019). Effects of canagliflozin on body composition and hepatic fat content in type 2 diabetes patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Journal of diabetes investigation*, 10(4), 1004–1011. <https://doi.org/10.1111/jdi.12980>
32. Nishimiya, N., Tajima, K., Imajo, K., Kameda, A., Yoshida, E., Togashi, Y., Aoki, K., Inoue, T., Nakajima, A., Utsunomiya, D., & Terauchi, Y. (2021). Effects of Canagliflozin on Hepatic Steatosis, Visceral Fat and Skeletal Muscle among Patients with Type 2 Diabetes and Non-alcoholic Fatty Liver Disease. *Internal medicine (Tokyo, Japan)*, 60(21), 3391–3399. <https://doi.org/10.2169/internalmedicine.7134-21>
33. Gautam, A., Agrawal, P. K., Doneria, J., & Nigam, A. (2018). Effects of Canagliflozin on Abnormal Liver Function Tests in Patients of Type 2 Diabetes with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. *The Journal of the Association of Physicians of India*, 66(8), 62–66.
34. Sumida, Y., Murotani, K., Saito, M., Tamasawa, A., Osonoi, Y., Yoneda, M., & Osonoi, T. (2019). Effect of luseogliflozin on hepatic fat content in type 2 diabetes patients with non-alcoholic fatty liver disease: A prospective, single-arm trial (LEAD trial). *Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology*, 49(1), 64–71. <https://doi.org/10.1111/hepr.13236>
35. Shibuya, T., Fushimi, N., Kawai, M., Yoshida, Y., Hachiya, H., Ito, S., Kawai, H., Ohashi, N., & Mori, A. (2018). Luseogliflozin improves liver fat deposition compared to metformin in type 2 diabetes patients with non-alcoholic fatty liver disease: A prospective randomized controlled pilot study. *Diabetes, obesity & metabolism*, 20(2), 438–442. <https://doi.org/10.1111/dom.13061>
36. Seko, Y., Sumida, Y., Tanaka, S., Mori, K., Taketani, H., Ishiba, H., Hara, T., Okajima, A., Umemura, A., Nishikawa, T., Yamaguchi, K., Moriguchi, M., Kanemasa, K., Yasui, K., Imai, S., Shimada, K., & Itoh, Y. (2017). Effect of sodium glucose cotransporter 2 inhibitor on liver function tests in Japanese patients with non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus. *Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology*, 47(10), 1072–1078. <https://doi.org/10.1111/hepr.12834>

Статья поступила в редакцию 02.03.2024; одобрена после рецензирования 25.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 02.03.2024; approved after reviewing 25.04.2024; accepted for publication 26.04.2024

Информация об авторах:

Агабабян Ирина Рубеновна- к.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФПДО, профессор Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: agababyanirina@gmail.com, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1958-5718>

Джаббарова Нафиса Мамасолиевна- ассистент кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФПДО. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: j.nafis_m@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-2996-2996>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Агабабян И.Р. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Джаббарова Н.М. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Irina R. Agababyan — PhD, Professor, Head of the Department of Therapy, Cardiology and Functional Diagnostics of FPGE, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: agababyanirina@gmail.com. ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1958-5718>

Nafisa M. Djabbarova — assistant at the department of therapy, cardiology and functional diagnostics afre, professor at Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: j.nafis_m@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-2996-2996>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Agababyan I.R. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Djabbarova N.M. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000